

Sistem Pemantauan Automatik Hakisan Tanah Pada Tiang Jambatan

HAFIFAH AB.HAMID, ANUAR MIKDAD MUAD
*Centre for Integrated Systems Engineering and Advanced Technologies (INTEGRA),
Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
hafifahabhamid@siswa.ukm.edu.my, anuar_muad@ukm.edu.my*

WAN HANNA MELINI WAN MOHTAR
*Jabatan Kejuruteraan Awam & Struktur
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
hanna@ukm.edu.my*

ABSTRACT

Scour monitoring is a process to measure the level of soil erosion at the bridge pillars. Currently, the monitoring and the interpretation is done manually. This work proposes an automatic scour monitoring system that is able to detect and measure the level of scour. The system uses image processing techniques such as image inpainting, Hough transform to detect the level of scour and artificial neural network to measure the scour level. Results show that the scour level can be detected automatically for even and uneven soil, and the scour level can be measured more precisely.

Keywords: scour monitoring; pier scour; bridge failure

ABSTRAK

Pemantauan hakisan ialah proses untuk mengukur paras hakisan tanah pada dermaga. Pada masa kini, pemantauan dan interpretasi dilakukan secara manual. Kajian ini mencadangkan sistem pemantauan hakisan secara automatik yang boleh mengesan dan mengukur paras hakisan. Sistem ini menggunakan teknik pemprosesan imej seperti imej inpainting dan penjelmaan Hough untuk mengesan paras hakisan dan rangkaian neural untuk mengukur paras hakisan. Keputusan menunjukkan bahawa paras hakisan boleh diukur secara automatik sama ada tanah yang rata atau tidak, dan paras hakisan boleh diukur dengan lebih tepat.

Kata Kunci: pemantauan hakisan; hakisan dermaga; kegagalan jambatan

PENGENALAN

Penghakisan tanah pada tiang jambatan boleh menyebabkan kegagalan jambatan berfungsi dengan sempurna. Hakisan tanah boleh ditakrifkan sebagai satu proses di mana tanah dan batuan dikeluarkan dari permukaan bumi oleh angin atau aliran air, dan kemudian diangkut dan disimpan di lokasi lain (Melville & Coleman 2000). Kajian ini memfokuskan pada penurunan tahap dasar sungai oleh hakisan air yang menyebabkan asas jambatan terdedah. Hakisan ialah proses dinamik yang berubah mengikut kedalaman sungai, sudut aliran, rekabentuk tiang, ciri material partikel dan faktor-faktor lain (Clopper et al. 2007).

Hakisan jambatan boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu hakisan umum dan hakisan setempat. Hakisan umum adalah penyingkiran bahan dari sekitar tiang jambatan, penampakan dan benteng yang menyebabkan pusingan berpunca daripada pecutan aliran yang dicituskan oleh halangan daripada aliran (Arneson et al. 2012), manakala hakisan

setempat pula merupakan hakisan yang disebabkan oleh sistem pusaran ladam yang terbentuk pada tapak tiang jambatan (Shen et al. 1994). Fokus dalam kajian ini ialah mengenai hakisan setempat yang terjadi pada tiang jambatan. Hakisan tiang jambatan adalah penyingkiran tanah di sekitar asas tiang jambatan (Briaud et al. 2004). Rajah 1 menunjukkan proses hakisan yang berlaku pada tiang jambatan. Hakisan di tiang jambatan adalah akibat daripada penurunan aliran air di sepanjang muka hulu tiang jambatan dan ladam vorteks yang terbentuk pada kaki tiang jambatan (Kumar et al. 1999). Pemisahan aliran air juga akan membentuk pusaran bangun pada bahagian tepi tiang (Heidarpour et al. 2010).

RAJAH 1. Ilustrasi hakisan pada tiang jambatan

Sumber: Masjedi et al. 2010

Hakisan tanah biasanya berlaku secara tiba-tiba tanpa amaran terlebih dahulu dan sangat sukar untuk dipantau semasa banjir (Deng & Cai 2010). Jadi, pemantauan hakisan adalah sangat penting untuk memastikan tiada kerosakan yang lebih teruk dan seterusnya menjamin keselamatan pengguna. Dalam kajian ini, penekanan diberikan pada penghakisan tanah yang terjadi di sekeliling tiang jambatan juga dikenali sebagai hakisan setempat. Pemantauan dilakukan secara automatik dengan bantuan teknik pemprosesan imej bagi pengesanan paras hakisan dan rangkaian neural bagi pengesanan angka pada skala pengukur. Selain itu, pemantauan juga ditunjukkan secara berprofil untuk melihat perubahan hakisan mengikut jam. Antara teknik pemprosesan imej yang digunakan adalah imej inpainting, pengesanan pinggir dan penjelmaan *Hough*.

Beberapa kelemahan yang telah dikaji dalam pemantauan hakisan menggunakan pemprosesan imej sebelum ini adalah teknik bacaan paras hakisan secara manual dan paras hakisan tidak diprofilkan menjadi kesukaran melihat perubahan paras hakisan mengikut masa (Malavasi et al. 2004).

METODOLOGI

Sistem pemantauan hakisan secara automatik telah dibangunkan dalam kajian ini. Bagi mengukur paras hakisan secara automatik, beberapa teknik pemprosesan imej digunakan antaranya ialah imej inpainting, pengesanan pinggir dan penjelmaan *Hough*. Bagi pengesanan angka pada skala, rangkaian neural telah digunakan. Terdapat 2 bahagian dalam metodologi ini yang pertama adalah bagi mengesan paras hakisan dan keduanya adalah pengesanan angka pada skala pengukur.

Untuk bahagian yang pertama, iaitu pengukuran paras hakisan. Berdasarkan imej asal seperti dalam RAJAH 2(a), imej akan diflipkan dan imej topeng dihasilkan. Menggunakan imej topeng yang terhasil, teknik *Cahn-Hilliard*(CH) imej inpainting diaplikasikan bagi pengasingan skala pengukur daripada imej asal. CH inpainting diselesaikan dengan nilai kecuraman peralihan antara 0(hitam) dan 1(putih) yang agak besar sehinggalah skema berangka berhampiran dengan keadaan mantap. Dalam langkah ini, tahap garis diteruskan ke dalam domain yang hilang. Menggunakan hasil daripada langkah sebelumnya sebagai keadaan awal ke dalam skema bagi nilai kecuraman peralihan kecil, ini bertujuan untuk mempertajam kontur pada imej (Schonlieb 2009). Kemudian, imej tanpa skala pengukur iaitu imej inpainting terhasil seperti dalam RAJAH 2(b). Imej inpainting tersebut akan ditukarkan kepada imej tahap kelabu dan dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama. Ini bertujuan bagi mendapatkan cebisan garis linear hakisan daripada 10

bahagian imej tersebut. Pengaplikasian teknik pengesanan pinggir(*Canny*) terhadap 10 bahagian tersebut bagi mendapatkan paras hakisan manakala penjelmaan *Hough* bertujuan bagi mengekstrak garisan lurus daripada hasil pengesanan pinggir dalam 10 bahagian tersebut. Selepas itu, 11 titik diplotkan pada imej asal berdasarkan hasil daripada penjelmaan *Hough* seperti dalam RAJAH 2(c).

Bahagian kedua pula adalah bagi pengecaman angka pada skala pengukur menggunakan rangkaian neural. Rangkaian akan dilatih terlebih dahulu dengan menggunakan 10 jenis angka yg setiap satu angka mempunyai 10 imej. Rangkaian ini menggunakan 3 lapisan iaitu lapisan masukan, tersembunyi dan keluaran. Lapisan masukan mempunyai 400 neuron, manakala lapisan tersembunyi terdapat 2 lapisan lagi yang mana nilai lapisan tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman dan andaian. Kedua-dua lapisan ini menggunakan fungsi *logsigmoid*. 10 lapisan keluaran yang menggunakan fungsi *resilent Backpropagation(TRAINRP)* telah digunakan. Lapisan keluaran ini adalah berdasarkan 10 jenis angka. Sistem ini juga memerlukan 'Sasaran' bagi membandingkan dengan masukan. Sistem akan dilatih untuk memberikan keluaran '1' pada kedudukan yang benar pada vektor keluaran dan memenuhi kedudukan yang lain dengan nilai '0'. Namun begitu, secara praktikalnya keluaran yang dihasilkan tidak akan memberikan nilai '0' dan '1' yang sempurna. Setelah sistem dilatih, keluarannya akan dilalukan melalui fungsi pindah bersaing. Ini akan memastikan masukan yang memberikan keluaran yang paling hampir dengan '1' akan dikenalpasti (Anuar 1999).

Sebelum angka menjadi masukan dalam rangkaian neural, proses pemotongan gambar dilakukan. Imej asal akan ditolakkan dengan imej inpainting seperti dalam RAJAH 2(d) bagi memperoleh profil intensiti. Menggunakan profil intensiti tersebut, kedudukan skala pengukur dan angka pada skala pengukur dapat dikesan dan diplotkan pada imej asal. Nilai garisan lajur dan baris diperoleh dan menggunakan nilai tersebut sebagai panduan untuk memotong keluar angka. Angka yang berada dalam kotak merah seperti dalam RAJAH 2(d) merupakan angka yang akan dipotong keluar. Angka tersebut akan dibahagikan kepada 2 kerana rangkaian ini hanya dapat membaca satu demi satu angka. Kedua-dua angka yang telah dibahagikan tersebut akan disaiz semula menggunakan fungsi *resize* kepada 20 x 20 dan dibentuk semula menggunakan fungsi *reshape* kepada 400 x 1 sebelum menjadi masukan kepada rangkaian neural yang telah dilatih. Sistem akan membandingkan masukan dengan semua angka dalam sistem dan memilih nilai baris yang paling hampir dengan 1. Sistem juga akan menunjukkan nilai tersebut berada pada baris yang ke berapa bagi penentuan nilai angka masukan.

Akhir sekali, mengaplikasikan pengecaman angka melalui rangkaian neural terhadap pengesanan pinggir. Angka pada skala pengukur dapat dibaca secara automatik dan nilai setiap 11 titik dapat ditentukan dengan 2 titik perpuluhan seperti dalam RAJAH 2(e).

RAJAH 2. Pengesanan paras hakisan

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Hasil daripada kajian ini dipaparkan dalam RAJAH 3 yang mana terdapat 11 titik diplotkan pada imej berserta bacaan paras dasar. Terma automatik digunakan untuk pengukuran paras hakisan menggunakan rangkaian neural. Menggunakan rangkaian tersebut, bacaan paras hakisan dapat dijana tanpa perlu memasukkan nilai mana-mana skala pengukur mahupun nilai titik. Nilai hakisan yang diperolehi dibundarkan kepada 2 titik perpuluhan dan diplotkan pada imej asal. Daripada RAJAH 3, dapat diperhatikan setiap titik yang diplotkan pada setiap imej berada pada paras hakisan sebenar. RAJAH 4 pula menunjukkan paras hakisan dari tempoh 0 jam hingga 46 jam diplotkan pada satu graf.

Berdasarkan pada RAJAH 3(a) semasa $t = 0$ jam, keadaan dasar masih tiada perubahan kerana tiada aliran air lagi. Bacaan paras paling tinggi direkodkan pada masa ini ialah 25.14cm iaitu pada titik keenam dan bacaan paling rendah pada titik pertama iaitu 24.88cm. Oleh kerana tiada aliran air lagi, maka tiada purata hakisan berlaku.

RAJAH 3(b) ialah semasa $t = 1$ jam, menunjukkan purata hakisan yang tertinggi iaitu sebanyak 4.63cm. Bacaan paras paling tinggi ialah 21.43cm pada titik keenam dan bacaan paling rendah pula ialah 19.59cm pada titik pertama. Titik kesepuluh memberikan nilai hakisan tertinggi iaitu sebanyak 5.37cm. Kadar hakisan adalah paling tinggi pada peringkat permulaan hakisan (Chang et al. 2004). Kedalaman hakisan pada 10% pada masa pertama untuk proses penghakisan menjadi seimbang akan menyumbang kepada 50% ~ 80% daripada kedalaman hakisan seimbang (Melville & Chiew 1999).

Pada masa $t = 2$ jam seperti dalam RAJAH 3(c), bacaan paras paling tinggi ialah 20.21cm yang berada pada titik kelima dan bacaan paras paling rendah ialah 18.1cm yang berada pada titik kesebelas. Purata hakisan adalah sebanyak 1.02cm. Titik kesebelas menunjukkan hakisan terbanyak iaitu sebanyak 1.50cm. Kadar aliran air yang berbeza di setiap kawasan menyebabkan kadar hakisan di setiap titik memberi nilai yang berbeza.

Bacaan hakisan diambil lagi pada masa $t = 8$ jam seperti dalam RAJAH 3(d) yang mana dapat dilihat permukaan dasar hampir membentuk permukaan yang rata. Dalam RAJAH 3(d) menunjukkan titik keenam adalah bacaan paras tertinggi iaitu 18.23cm dan 17.07cm merupakan bacaan paras terendah iaitu bacaan paras pada titik pertama. Purata hakisan adalah sebanyak 1.76cm. Bahagian titik yang menunjukkan nilai hakisan terbanyak ialah pada titik keempat iaitu sebanyak 2.19cm.

Seterusnya, pada masa $t = 24$ jam seperti dalam RAJAH 3(e) menunjukkan titik kelapan mempunyai bacaan paras tertinggi iaitu 16.71cm dan titik pertama memberikan bacaan paras terendah iaitu 15.56cm. Purata hakisan ialah 1.41cm. Kecenderungan hakisan pada titik keenam menunjukkan bacaan hakisan sebanyak 1.76cm iaitu hakisan terbanyak berbanding pada titik-titik yang lain.

Paras hakisan dipantau sehingga 46 jam lamanya seperti dalam RAJAH 3(f). Pada tempoh ini, purata hakisan menunjukkan nilai terendah iaitu sebanyak 0.45cm sahaja berbanding pada tempoh pantauan yang lain. Ini kerana dasar semakin mampat dari masa ke masa. Pada titik ketujuh, bacaan paras adalah tertinggi iaitu 16.23cm manakala titik pertama pula menunjukkan bacaan paras terendah iaitu 15.11cm. Titik kesembilan menunjukkan hakisan yang ketara iaitu sebanyak 0.68cm.

RAJAH 3. Imej paras hakisan

RAJAH 4. Paras hakisan dalam siri masa

KESIMPULAN

Berdasarkan daripada keputusan kajian yang telah dijalankan, bacaan paras hakisan dapat diperoleh secara automatik dengan kejituan yang tinggi melalui teknik-teknik pemprosesan imej bagi mendapatkan paras hakisan dan rangkaian neural bagi pengecaman angka pada paras hakisan. Selain itu, bacaan hakisan berjaya diplotkan pada satu graf bagi melihat pergerakan hakisan mengikut jam dengan lebih mudah. Perubahan hakisan tanah dapat diperhatikan dan bacaan paras hakisan juga dapat diperoleh dan direkodkan dari tempoh masa 0 jam hingga 46 jam.

RUJUKAN

- Anuar, M.M. 1999. Pembangunan sistem pakar pemeriksaan imej radiografi menggunakan rangkaian neural. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Arneson, L.A., Zevenbergen, L.W., Lagasse, P.F. & Clopper, P.E. 2012. Evaluation scour at bridges. *Hydraulic Engineering Circular*.
- Briaud, J.-L. 2004. Pier and contraction scour in cohesive soils. *Transportation Research Board*.
- Clopper, P.E., Lagasse, P.F. & Zevenbergen, L.W. 2007. Proceedings of the 2007. World Environmental and Water Resources Congress. *Bridge pier scour countermeasures*, hlm 1-13.
- Deng, L. & Cai, C.s. 2010. Bridge Scour: Prediction, Modeling, Monitoring, and Countermeasures - Review. *Practise Periodical on Structural Design and Constructions*, 15(2): 34-125.
- Heidarpour, M., Afzalimenhr, H & Izadinia, E. 2010. Reduction of local scour around bridge pier groups using collars. *International Journal of Sediment Research*, 25(4): 22-411.
- Kumar, V., Raju, K.G.R. & Vittal, N. 1999. Reduction of local scour around bridge piers using slots and collars. *Journal of hydraulic engineering*, 125(12): 5-1302.
- Masjedi, A., Bejestan, M.S. & Kazemi, H. 2010. Effects of bridge pier position in a 180 degree flume bend on scour depth. *Journal of Applied Sciences*, 10: 5-670.
- Melville, B.W. & Coleman, S.E. 2000. Bridge Scour. *Water Resources Publication*.
- Schonlieb, C.-B. 2009. Modern PDE techniques for image inpainting. Tesis Dr. Phd, Pusat Sains Matematik, University of Cambridge.